

ЗАДАЧИ ENHAT CONSTRUCTION НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

Abduraxmonov Aziz Mahmud ògli

Студент Термезского инженерно-технологического института

99 424 14 77

Цель исследования: Это исследование системы электроснабжения, которая обеспечивает потребителей электроэнергией в необходимом количестве и качестве, а также автоматизирует ее контроль и расчет.

Актуальность темы: Осваиваются способы автоматического построения энергорегулирования в электроснабжении, вопросы правильного подбора оборудования, используемого в этой системе, требования ENHAT, вопросы в системе электроснабжения.

При проектировании любой автоматизированной системы разработчик проекта должен решить важный вопрос, какой уровень автоматизации требуется в системе управления объектом. Уровень автоматизации может широко варьироваться от систем, управляемых человеком, до автоматизированных систем. С одной стороны, современные средства автоматизации не всегда могут заменить участие человека в системе управления. С другой стороны, есть объекты, которыми человек не может управлять из-за своих ограниченных возможностей. В системах управления более эффективно сочетание участия человека и автоматического управления.

Ниже приведены условия, требующие автоматического управления:

1. Физиологические и психологические возможности человека (мышечная сила, скорость обработки и приема информации, способность воспринимать информацию, закодированную в той или иной физической форме, работоспособность и др.) считаются недостаточными для управления данным объектом или процессом;

2. Система может находиться в среде, опасной для жизни и здоровья человека. При этом разработчик определяет возможности улучшения и облегчения условий труда в системе управления, повышения безопасности оборудования с помощью автоматики;

3. Участие человека в управлении объектами может потребовать очень высоких навыков. На некоторых производствах работают уникальные специалисты, участие которых в процессе управления позволяет достигать решений, близких к оптимальным решениям. Заменить этих специалистов непросто

4. Нехватка трудовых ресурсов (например, при создании производств в малоосвоенных и отдаленных районах);

5. Автоматизация необходима для управления объектами в критических и аварийных ситуациях. Специалист, отлично выполняющий свои обязанности в обычных условиях, может быть не в состоянии принимать правильные управленческие решения при различных психологических и физиологических воздействиях в чрезвычайных ситуациях. Согласно процедуре управления, в управлении объектом может быть сформирован некий критерий качества управления. Этот критерий выражается в виде задачи оптимизации ряда параметров, имеющих ценовое выражение или на значения которых непосредственно влияет система управления (где значения параметров так или иначе связаны с ценовой оценкой). Объект управления должен иметь возможность ручного управления. Но человек может принимать неоптимальные с точки зрения критерия управления объектом решения.

Если он позволяет значительно повысить качество автоматического управления, то его использование будет целесообразным. Заказчику останется только сопоставить затраты на автоматизацию с выгодой (с учетом ожидаемых сроков окупаемости) от повышения качества управления в денежном выражении. Если в результате этого сравнения определяется экономический

выигрыш от автоматизации, то участие человека в системе управления должно быть частично или полностью заменено автоматизацией.

Целью строительства и эксплуатации ЭНХАТ является постоянная экономия средств предприятия и энергоресурсов. Значения экономического эффекта от применения ЭНАТ достигают 15-30% годового потребления энергоресурсов предприятиями, а затраты на создание ЭНАТ окупаются во 2-3 квартале отчетного года. На сегодняшний день система ЭНАТ промышленных предприятий является настолько необходимым механизмом, что без этих систем поставщики энергоресурсов не могут решить свои проблемы, связанные с культурой оплаты энергопотребления, экономии энергоресурсов [4] и снижения доли энергозатрат в себестоимости продукции предприятия. Уровень энергопотребления предприятия состоит из двух уровней: базового и организационно-технического. Основная составляющая устанавливаемого технического оборудования определяется энергоемкостью. Организационно-техническая организация (ТТЭ) определяется режимами работы устройств, предоставляемых работнику предприятия исходя из личных интересов и производственных потребностей. Первый (основной) организатор энергопотребления требует замены устаревших энергоемких устройств и технологических процессов на современные и низкоэнергетические.

Рост цен на энергоресурсы требует от производственных предприятий жесткого контроля за потреблением всех видов энергоресурсов, ограничения и снижения их доли в себестоимости продукции, разработки и реализации комплекса энергосберегающих мероприятий. Современный ЭНАТ представляет собой измерительный инструмент, позволяющий осуществлять экономическую разработку и реализацию комплекса мероприятий по энергосбережению, а также динамическую оптимизацию затрат энергоресурсов в изменяющихся экономических условиях и своевременную их коррекцию. Таким образом, ЭНАТ является основой энергосбережения на производственных предприятиях.

Сегодня первым и самым необходимым шагом в этом направлении является внедрение автоматизированного учета энергоресурсов, учитывающего все энергоносители по всей структурной иерархии предприятия, позволяющего осуществлять контроль и доставляющего этот контроль на каждое рабочее место. За счет этого производство энергоресурсов и затраты, не связанные с производством, сводятся к минимуму.